
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3938616>

УДК 347.61

Авдеева Н.И.

Авдеева Наталья Ивановна, преподаватель, Юго-Западный государственный университет. 305040, Россия, г. Курск, ул. 50-лет Октября, 94. E-mail: e790xx@mail.ru.

Несовершеннолетние супруги (бывшие супруги) как плательщики и получатели алиментов

Аннотация. Статья посвящена особенностям правового регулирования алиментных отношений между несовершеннолетними супругами и бывшими несовершеннолетними супругами. Анализируются основные нормативные правовые акты, регламентирующие добровольное и принудительное исполнение алиментных обязательств. Рассмотрены проблемы несовершеннолетних супругов (бывших супругов) как плательщиков и получателей алиментного содержания. Отмечается, что значительная часть задолженности по алиментам в Российской Федерации остается не взысканной. Это влечет серьезное нарушение и ущемление законных прав и интересов наиболее незащищенных слоев российского общества (несовершеннолетних детей, нетрудоспособных членов семьи и др.), которые лишаются возможности достойного материального обеспечения.

Ключевые слова: несовершеннолетние, супруги, бывшие супруги, алименты, алиментные обязательства.

Avdeeva N.I.

Avdeeva Natalya Ivanovna, Lecturer, Southwestern State University. 305040, Russia, Kursk, 50th Anniversary of October st., 94. E-mail: e790xx@mail.ru.

Minor spouses (former spouses) as payers and beneficiaries

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the legal regulation of alimony relations between underage spouses and former underage spouses. The problems of minor spouses (former spouses) as payers and recipients of maintenance are considered. It is noted that a significant part of the alimony debt in the Russian Federation remains uncollected. This entails a serious violation and infringement of the legal rights and interests of the most vulnerable segments of Russian society (minors, disabled family members, etc.), who are deprived of the possibility of decent material security.

Key words: minors, spouses, former spouses, alimony.

Браки, заключенные между несовершеннолетними в современной России пока еще не носят массового явления. Так, например, в 2018 г. количество такого рода «узаконений» семейных отношений составляло около 0,1% от общего числа, зарегистрированных браков в стране – 863039 [10]. Между тем, все в том же 2018 г. у двенадцатилетних девочек родились 4 ребенка, у тринадцатилетних – 34, четырнадцатилетние родили 190 малышей, пятнадцатилетние – 919, шестнадцатилетние – 2925 [11]. Конечно, рождение несовершеннолетними детей еще не говорит о том, что в обязательном порядке заключались браки, но свидетельствует о наличии увеличивающейся динамики семейных отношений с участием несовершеннолетних не в качестве детей и подопечных, а в качестве супругов и родителей.

В дореволюционной России, особенно в период до XVIII в. брак несовершеннолетних был делом обыденным, и особых законодательных ограничений по этому поводу не было. С конца XVIII в. устанавливались уже близкие к современным нормы, разрешающие браки несовершеннолетних с 16 лет с согласия родителей. В СССР также разрешались такого рода «узаконения» семейных отношений. В соответствии со ст. 15 КоБС РСФСР 1969 г. брачный возраст устанавливался в 18 лет, но «исполнительные комитеты районных, городских, районных в городе Советов народных депутатов в отдельных исключительных случаях могут снижать брачный возраст, но не более чем на два года» [5].

В современном российской семейном законодательстве также закреплена возможность заключения браков несовершеннолетними. Согласно нормам СК РФ, «брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. Порядок и условия, при наличии ко-

торых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации» [1, ст. 13]. В субъектах РФ брачный возраст устанавливается в 14 лет [6; 7; 8; 9]. Уважительными же причинами заключения такого брака являются – «беременность, подтвержденная справкой медицинского учреждения, или рождение ребенка» [7, ст. 2].

Неполучение ребенком содержания от несовершеннолетнего родителя (родителей), находящихся в браке или нет, в том числе и при расторжении брака подразумевает возникновение алиментных обязательств, так как сам факт рождения ребенка влечет возникновение родительских отношений, вне зависимости от того являются ли родители совершеннолетними или нет [12, с. 4; 13, с. 12; 15]. Согласно ч. 2 ст. 21 ГК РФ, «гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет» [2]. Гражданское, гражданское процессуальное законодательство, а также законодательство об исполнительном производстве признает частичную дееспособность несовершеннолетних с 14 лет [2, ст. 26; 3, ст. 37; 4, ст. 51]. То есть по обязательствам, возникающим в брачно-семейных отношениях, как и по алиментным обязательствам, несовершеннолетние супруги (бывшие супруги) могут отвечать самостоятельно, соответственно могут быть субъектами исполнения алиментных обязательств. Однако здесь нужно сделать оговорку. СК РФ, в ч. 2 ст. 62 устанавливает норму, согласно которой до достижения родителями шестнадцатилетнего возраста их детям устанавливается опекун. Как правило, это дедушки и бабушки таких детей. И таким образом, если несовершеннолетние супруги будут не в состоянии исполнять алиментные обязательства

перед детьми, последние будут возложены на таких опекунов, либо в любом случае на родителей, если несовершеннолетний отец или мать не достигли возраста трудоспособности (14 лет). К тому же СК РФ устанавливает обязанность бабушек и дедушек по содержанию своих нуждающихся внуков. В любом случае в соответствии с гражданским законодательством, на родителей возлагается ответственность по обязательствам своих недееспособных детей даже при достижении последними возраста 14 лет, если они не в состоянии себя самостоятельно обеспечить. При наличии же достаточного заработка или иного дохода такой несовершеннолетний будет самостоятельно исполнять алиментные обязательства. Как видно, в качестве плательщиков алиментов могут выступать и несовершеннолетние родители, достигшие возраста 14 лет и имеющие достаточный заработок или иной доход. В этой связи, как нам думается, не совсем обоснованной является точка зрения Е.П. Титаренко, утверждающего, что обязанности несовершеннолетних родителей по отношению к своим детям (в том числе алиментные) возникают только с 16 лет [14, с. 112]. В случае с алиментными обязательствами на несовершеннолетних детей, их исполнение может быть возложено и на несовершеннолетних родителей в возрасте от 14 до 18 лет при наличии у последних соответствующих материальных средств.

Вступление несовершеннолетних в брак, при соблюдении указанных выше условий налагает на них обязанности по взаимному содержанию. Данная проблема является слабо изученной в отечественной юриспруденции. Однако логика действующего законодательства позволяет сделать вывод о возникновении соответствующей обязанности по исполнению алиментных обязательств несовершеннолетнего мужа (бывшего мужа) в отношении своей несовершеннолетней

супруги (бывшей супруги), например, в случае беременности последней или воспитании ребенка до трех лет. Подобные же правоотношения будут распространяться и на несовершеннолетних супругов в случае инвалидности, нуждаемости, согласно ст.ст. 89, 90 СК РФ. Далее, рассматривая по аналогии с исполнением алиментных обязательств несовершеннолетними родителями в отношении своих детей, также надо будет заметить, что исполнять алиментные обязательства в отношении друг друга несовершеннолетние супруги (бывшие супруги) будут только при наличии достаточных средств и при достижении 14 лет. Но ни гражданское, ни семейное законодательство не дает даже косвенного ответа на вопрос, есть ли возможность возложить исполнение такого рода алиментных обязательств, как в предыдущем случае, на родителей несовершеннолетних супругов (бывших супругов). Мы считаем, что нет, ведь в данного рода правоотношениях родители (иные законные представители) в отличие от предыдущих не участвуют, так как опека, согласно ч. 2 ст. 62 СК РФ, устанавливается над ребенком несовершеннолетних, и в этом случае на родителей несовершеннолетних супругов налагается обязанность и по содержанию их детей, но не самих несовершеннолетних супругов.

Надо отметить, что гражданское и гражданско-процессуальное законодательство позволяет несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, самостоятельно защищать свои права в суде [3]. Соответственно, несовершеннолетние родители могут обратиться в суд за взысканием алиментов на своих детей или на собственное содержание как через своих законных представителей, так и самостоятельно. Считаем, что такое право должно быть напрямую закреплено как в семейном, так и в гражданско-процессуальном законодательстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16 (Собрание законодательства РФ. 2020. №6. Ст. 589)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 (Собрание законодательства РФ. 2019. № 51. (Часть I). (Ст. 7482)
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532 (Собрание законодательства РФ. 2019. (Часть V). № 49. (Ст. 6965).
4. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об исполнительном производстве» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849 (Собрание законодательства РФ. 2019. (Часть V). № 49. Ст. 6965)
5. Кодекс о браке и семье РСФСР (утв. ВС РСФСР 30.07.1969) // Ведомости ВС РСФСР. 1969. № 32. Ст. 1397.
6. Закон Московской области от 30.04.2008 № 61/2008-ОЗ (ред. от 15.07.2015) «О порядке и условиях вступления в брак на территории Московской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» (принят постановлением Мособлдумы от 24.04.2008 № 9/41-П) // Ежедневные Новости. Подмосковье. 2008. №96.
7. Закон Орловской области от 4 марта 2011 года № 1177-ОЗ г.Орел «О порядке и условиях выдачи разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет, в Орловской области» // Орловская правда. 2011. №33.
8. Закон Калужской области от 6 июня 1997 г. № 10-ОЗ «О порядке и условиях вступления в брак на территории Калужской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» // Весть. 1997. №135.
9. Закон Еврейской автономной области от 20 июля 2005 г. № 525-ОЗ «О порядке и условиях выдачи разрешения на вступление в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» (с изменениями и дополнениями) // Биробиджанин штерн. 2005. № 56. (13680).
10. Дорофеева Л. Реальная статистика браков и разводов в России до 2019 года // pravovoiexpert.ru. URL: <https://pravovoiexpert.ru/brak/statistika-brakov-i-razvodov/>
11. Статистика родов несовершеннолетними в России // spletnik. URL: http://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chno/172176_statistika-rodov-nesovershennoletnimi-v-rossii
12. Казанцева А.Е., Титаренко Е.П. Права несовершеннолетних родителей // Семейное и жилищное право. 2016. №4. С. 11-14.
13. Старосельцева М.М. Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними родителями // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2011. №1. С. 12-14.
14. Титаренко Е.П. Несовершеннолетние родители как участники родительских соглашений // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. №1 (50). С. 111-114.
15. Чекулаев С.С. Волкова А.Р. Права несовершеннолетних родителей // Научно-практический электронный журнал «Аллея науки». 2018. №2 (18). URL: https://www.alley-science.ru/domains_data/files/February18/PRAVA%20NESOVERSHENNOLETNIH%20RODITEL'EV.pdf

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Semejnij kodeks Rossijskoj Federacii ot 29.12.1995 № 223-FZ (red. ot 06.02.2020) // Sobranie zakonodatel'stva RF. 1996. № 1. St. 16 (Sobranie zakonodatel'stva RF. 2020. № 6. St. 589)
2. Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii (chast' pervaja) ot 30.11.1994 № 51-FZ (red. ot 16.12.2019) // Sobranie zakonodatel'stva RF. 1994. № 32. St. 3301 (Sobranie zakonodatel'stva RF. 2019. № 51. (Chast' I). (St. 7482)

3. Grazhdanskiy processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 14.11.2002 № 138-FZ (red. ot 02.12.2019) // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2002. № 46. St. 4532 (Sobranie zakonodatel'stva RF. 2019. (Chast' V). № 49. (St. 6965).
4. Federal'nyj zakon ot 02.10.2007 № 229-FZ (red. ot 02.12.2019) «Ob ispolnitel'nom proizvodstve» // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2007. № 41. St. 4849 (Sobranie zakonodatel'stva RF. 2019. (Chast' V). № 49. St. 6965)
5. Kodeks o brake i sem'e RSFSR (utv. VS RSFSR 30.07.1969) // Vedomosti VS RSFSR. 1969. № 32. St. 1397.
6. Zakon Moskovskoj oblasti ot 30.04.2008 № 61/2008-OZ (red. ot 15.07.2015) «O porjadke i uslovijah vstuplenija v brak na territorii Moskovskoj oblasti lic, ne dostigshih vozrasta shestnadcati let» (prinjat postanovleniem Mosobldumy ot 24.04.2008 № 9/41-P) // Ezhednevnye Novosti. Podmoskov'e. 2008. №96.
7. Zakon Orlovskoj oblasti ot 4 marta 2011 goda № 1177-OZ g.Orel «O porjadke i uslovijah vydachi razreshenija na vstuplenie v brak licam, ne dostigshim vozrasta shestnadcati let, v Orlovskoj oblasti» // Orlovskaja pravda. 2011. №33.
8. Zakon Kaluzhskoj oblasti ot 6 ijunja 1997 g. № 10-OZ «O porjadke i uslovijah vstuplenija v brak na territorii Kaluzhskoj oblasti lic, ne dostigshih vozrasta shestnadcati let» // Vest'. 1997. №135.
9. Zakon Evrejskoj avtonomnoj oblasti ot 20 ijulja 2005 g. № 525-OZ «O porjadke i uslovijah vydachi razreshenija na vstuplenie v brak lic, ne dostigshih vozrasta shestnadcati let» (s izmenenijami i dopolnenijami) // Birobidzhanin shtern. 2005. № 56. (13680).
10. Dorofeeva L. Real'naja statistika brakov i razvodov v Rossii do 2019 goda // pravovoexpert.ru. URL: <https://pravovoexpert.ru/brak/statistika-brakov-i-razvodov/>
11. Statistika rodov nesovershennoletnimi v Rossii // spletnik. URL: http://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chno/172176_statistika-rodov-nesovershennoletnimi-v-rossii
12. Kazanceva A.E., Titarenko E.P. Prava nesovershennoletnih roditelej // Semejnoe i zhilishhnoe pravo. 2016. №4. S. 11-14.
13. Starosel'ceva M.M. Osobennosti osushhestvlenija roditel'skih prav nesovershennoletnimi roditeljami // Vestnik Belgorodskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii. 2011. №1. S. 12-14.
14. Titarenko E.P. Nesovershennoletnie roditeli kak uchastniki roditel'skih soglashenij // Vestnik Omskogo universiteta. Serija «Pravo». 2017. №1 (50). S. 111-114.
15. Chekulaev S.S. Volkova A.R. Prava nesovershennoletnih roditelej // Nauchno-prakticheskij jelektronnyj zhurnal «Alleja nauki». 2018. №2 (18). URL: https://www.alley-science.ru/domains_data/files/February18/PRAVA%20NESOVERSHENNOLETNIH%20RODITEL'NYH.pdf

Поступила в редакцию 23.06.2020.
Принята к публикации 03.07.2020.

Для цитирования:

Авдеева Н.И. Несоввершеннолетние супруги (бывшие супруги) как плательщики и получатели алиментов // Гуманитарный научный вестник. 2020. №6. С. 71-75. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/06/Avdeeva.pdf>